

Práticas integrativas e complementares em pacientes oncológicos: uma revisão integrativa de literatura

Mayara Renó Alvim Cosate Tavares¹, William Felipe Silva Reis¹, Gustavo Rodrigo Thomazine²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247429>

RESUMO:

Na oncologia, é observada uma alta demanda de Práticas Integrativas Complementares (PICs), já que os sintomas de neoplasias, bem como os efeitos colaterais dos tratamentos podem ser amenizados com estas terapias. Atualmente, é possível encontrá-las no Sistema Único de Saúde (SUS), com o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Objetivos: citar, determinar a função e necessidade das Práticas Integrativas Complementares e indicar como o profissional médico deve planejar as terapias integrativas complementares. Metodologia: Trabalho realizado como Revisão Integrativa de literatura, visando responder a pergunta norteadora "Quais são as Práticas Integrativas e Complementares, suas funções e eficácias, para o paciente oncológico?". Busca realizada nas bases SciElo, PubMed e MedLine, com as palavras-chave "Terapias Complementares", "Apiterapia", "Aromaterapia", "Constelação Familiar", "Fitoterapia", "Homeopatia", "Toque Terapêutico", "Medicina Tradicional Chinesa", "Ozonioterapia" e "Quiroprática" em conjunto com "Câncer". Resultados e discussão: Foram analisados 40 artigos, que indicaram PICs que podem ser usados, que devem ser indicadas com cuidado e quais não devem ser indicadas. Conclusão: Acupuntura, fitoterapia e MTC são aconselhadas, assim como aromaterapia, Reiki e Imposição de mãos. Homeopatia e Constelação Familiar não são PICs que devem ser recomendadas. Ozonioterapia ainda necessita de mais estudos indicando seus efeitos adversos, assim como apiterapia e quiropraxia. Os médicos têm o dever de garantir que essas terapias sejam incorporadas de forma ética e segura, baseada em evidências, e sempre com a participação ativa do paciente nas decisões sobre seu próprio tratamento.

Palavras-chave: Oncologia integrativa; Terapias complementares e integrativas; Métodos terapêuticos complementares; Prognóstico.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT